

LE PROBLÈME DE L'HUMIDITÉ DU SOL

Les chercheurs cherchent comment analyser le sol rapidement et facilement directement sur le terrain à l'aide d'une méthode appelée VNIR-SWIR.

Cependant, l'humidité du sol peut affecter la précision de cette méthode.

L'IMPORTANCE DES ESSAIS

Ils testent différentes techniques pour éliminer l'humidité du sol des données, en utilisant un ensemble diversifié de données sur les sols européens. Ils visent à évaluer ces méthodes dans différentes conditions et à améliorer la télédétection pour tenir compte des effets de l'humidité.

LES SOLUTIONS SONT EN CHEMIN

Le projet ProbeField travaille sur ces questions, notamment en testant des méthodes pour éliminer l'humidité des données sur le sol et en développant de meilleurs modèles d'étalonnage pour les mesures sur le terrain.

AUTEURS

Maria Knadel, Fabio Castaldi, Roberto Barbetti, Eyal Ben Dor, Asa Gholizadeh, Romina Lorenzetti (2022)

DOI : 10.5281/zenodo.14876419

PAS DE SOLUTION MIRACLE : PLUSIEURS TECHNIQUES DOIVENT ÊTRE COMBINÉES POUR BIEN ANALYSER LES DONNÉES

Les données vues du ciel

Il est nécessaire d'analyser efficacement le sol sur le terrain à l'aide de l'infrarouge visible/proche et de l'infrarouge à ondes courtes (VNIR-SWIR), mais l'humidité du sol peut avoir un impact sur la précision de ces estimations. Il est donc nécessaire de tester des méthodes pour éliminer l'humidité des données du sol et d'améliorer les techniques de télédétection pour résoudre ce problème.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

PROBEFIELD

PROJET FINANCÉ PAR L'EJP SOIL

ProbeField vise à mettre au point un nouveau protocole pour une surveillance *in situ* fiable des stocks de carbone et de la fertilité des sols en se basant sur des capteurs proxys et des bibliothèques spectrales de sols existantes.

COORDINATEUR DU PROJET :

Bo Stenberg
bo.stenberg@slu.se

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Favoriser la compréhension de la gestion des sols et de son influence sur l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, la production agricole durable et l'environnement.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols, prévenir l'érosion, améliorer la structure des sols afin d'accroître leur biodiversité.

LUMIÈRE SUR :

ProbeField,
projet financé par l'EJP SOIL

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

